

Subjektive Krankheitskonzepte von jungen Menschen mit Post-COVID und ihren Eltern anhand des Common-Sense Selbstregulationsmodells: eine qualitative Studie.

Autoren

Mara König (1,2), Julia Albrecht (1, 2), Uta Behrends (3), Christian Apfelbacher (2,4), Susanne Brandstetter (1,2)

1. Klinik und Poliklinik für Kinder- und Jugendmedizin der Universität Regensburg (KUNO-Kliniken), Regensburg, Deutschland
2. Wissenschafts- und Entwicklungscampus Regensburg (WECARE), Klinik St. Hedwig, Barmherzige Brüder, Regensburg, Deutschland
3. MRI Chronische Fatigue Zentrum (MCFC) für junge Menschen, Kinderpoliklinik, TUM School of medicine and Health, Technische Universität, München, Deutschland
4. Institut für Sozialmedizin und Gesundheitssystemforschung, Otto von Guericke Universität Magdeburg, Magdeburg, Deutschland

Kernaussage: Subjektive Krankheitskonzepte von jungen Menschen mit Post-COVID und ihren Eltern sind heterogen, zeigen aber Tendenzen zu geringer Krankheitskohärenz, Kontrolle und unklarer Identität.

Hintergrund:

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene mit Post-COVID erleben häufig langanhaltende Einschränkungen im Alltag. Die Therapie zielt auf Symptomlinderung und Vermeidung einer Chronifizierung ab und sollte somatische und psychische Aspekte berücksichtigen. Subjektive Krankheitskonzepte nach dem Common-Sense Selbstregulationsmodell (CSM, Leventhal) beeinflussen individuelle Bewältigungsstrategien und die Motivation zur Inanspruchnahme von Versorgung [1].

Zielsetzung: Ziel ist die Exploration von subjektiven Krankheitskonzepten von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen mit Post-COVID Diagnose sowie deren Eltern.

Methode: Eltern von Kindern, Jugendliche (ab 10 Jahre) und junge Erwachsene (bis 21 Jahre) mit Post-COVID wurden über eine Post-COVID Spezialambulanz rekrutiert. Zwischen September und Dezember 2024 erfolgten 16 semi-strukturierte Leitfadeninterviews mit 7 Patient:innen und 13 Eltern (12 Mütter, 1 Vater) per Videokonferenz oder Telefon. Als theoretisches Rahmenmodell für die inhaltlich strukturierende qualitative Inhaltsanalyse dienten die Komponenten des CSM zur Krankheitsrepräsentation.

Ergebnisse:

Die Teilnehmenden beschrieben die Erkrankung (des Kindes) mithilfe von Metaphern sowie anhand der körperlichen Symptome und Komorbiditäten („Identität“). Post-COVID sei chronisch, phasenhaft und von ungewisser Dauer („zeitlicher Verlauf“). Die Diagnose wurde als Anerkennung der eigenen Beschwerden, jedoch zugleich als schwer greifbar wahrgenommen. Besonders die heterogene Symptomatik, eingeschränkte Sichtbarkeit und der phasenhafte Verlauf erschwerten die Entwicklung eines kohärenten Krankheitsbildes („Krankheitskohärenz“). Teilnehmende nannten diverse, oft eigeninitiierte Strategien zum Symptommanagement, darunter Energiemanagement als zentral zur Alltagsbewältigung oder Vermeidung einer Verschlechterung. Planung und Abwägung, besonders bei unvorhersehbaren Phasen, galten als herausfordernd, Bewegung vereinzelt als Weg zur Besserung („Kontrolle“). Während fehlende Erklärungen zur Genese der Erkrankung bemängelt wurden, bestanden detaillierte Vorstellungen zu symptombezogenen Mechanismen („Ursache“). Es wurden Folgen auf Psyche und Alltag genannt. Die betroffenen jungen Menschen empfanden ihren Alltag als nicht altersgemäß und antizipierten

schlechtere Zukunftschancen („Konsequenzen“). Sie erlebten Angst, Trauer, Scham und Hilflosigkeit und bemühten sich um den Erhalt der psychischen Stabilität („Emotionen“).

Implikation für Forschung und/oder (Versorgungs-)Praxis:

Junge Menschen mit Post-COVID und ihre Eltern nehmen mehrheitlich keine klare Identität von Post-COVID wahr, empfinden die Möglichkeiten zur Kontrolle gering und beschreiben eine defizitäre Krankheitskohärenz. Die Berücksichtigung dieser Aspekte kann die gezielte Entwicklung von Patienteninformationen unterstützen. Es besteht ein Bedürfnis nach Unterstützung zur Krankheitsbewältigung, insbesondere vor dem Hintergrund tiefgreifender Einschnitte ins Leben und deren möglichen Auswirkungen auf die Entwicklung junger Menschen.

Quellenangaben (optional):

1. Leventhal, Howard; Phillips, L. Alison; Burns, Edith (2016): The Common-Sense Model of Self-Regulation (CSM): a dynamic framework for understanding illness self-management. In: Journal of behavioral medicine 39 (6), S. 935–946. DOI: 10.1007/s10865-016-9782-2

